

JURNAL TESLA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial.....	ii
1. Aplikasi Mikrofon Amisonik untuk Pengukuran Kebisingan Perancangan dan Realisasi Sistem Sefely Helm untuk Pesepeda.....	1-8
Anugrah Sabdono Sudarsono, Berlin Susanto, Joni Fat, dan Fahraini Bacharuddin.	
2. Simulasi Pencahayaan Terowongan Tomang Siang Hari Menggunakan Lampu LED.....	9-21
Endah Setyaningsih, Jeanny Pragantha.	
3. Alat Pemantau Jumlah Hasil Produksi dalam Industri Sepatu	22-33
Nikolas Tjandra, Hugeng.	
4. Perancangan dan realisasi Sistem Monitoring Pulsa Minimum dan Pemberitahuan Kerusakan pada KWh Meter Prabayar	34-45
Firmansyah Jeneldi, Harlianto Tanudjaja, dan Suraidi.	
5. Pemograman Sistem Kontrol Untuk Mendeteksi Gangguan dan Mengoreksi Format Tampilan Video Wall Secara Otomasi	46-57
Hans Fernandi Halim, Yohanes Calvinus.	
6. Perancangan Dan Realisasi Sistem Akses Pernikahan Dengan Menggunakan Kamera Dan Barcode	58-68
Stepen Tanggoro, Hadian Satria Utama, Yohanes Calvinus.	
7. Filterisasi Noise Pada Citra Uang Logam Indonesia	69-80
Meirista Wulandari.	
8. Perancangan Robot Dengan Kemampuan Mencari, Mendekati, Dan Menggiring Bola Ke Gawang.....	81-92
Budi Santosa Haryanto, Dali Santun Naga dan Hadian Satria Utama.	
9. Perancangan Sistem Start Engine Mobil Menggunakan Fingerprint.....	93-106
Dicky Dharmawan, Dali Satun Naga, Joni Fat.	